

**CENTRO PAULA SOUZA
ETEC ARISTÓTELES FERREIRA
TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO**

FILIPE SANTOS
GABRIEL SANTANA
GUILHERME DJR DJRJAN
MARCOS VINICIUS
PEDRO IAN
ROBSON GALHEGO

ReachUp!:

Sistema de localização indoor e interação com o ambiente
em locais públicos

**Santos
2020**

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	3
INTRODUÇÃO.....	4
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO.....	7
ANÁLISE DE MERCADO	7
ESCOPO DO PROJETO	10
LISTA DE EVENTOS	15
DIAGRAMAS DE FLUXO DE DADOS NÍVEL O E 1	19
DIAGRAMA DE CONTEXTO.....	23
DICIONÁRIO DE DADOS.....	24
APÊNDICES	29
APÊNDICE A – DADOS DA PESQUISA	30
APÊNDICE B - TERMO DE AUTENTICIDADE	33
APÊNDICE C - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO.....	35

APRESENTAÇÃO

O projeto *ReachUp!* propõe uma forma de interação entre dispositivo móvel e o ambiente ao redor do usuário da plataforma, facilitando dessa forma, diversas tarefas que venham a ser complexas ou burocráticas para os diversos tipos de usuários.

Destinado a centros comerciais (shoppings), a plataforma possibilita, além de um sistema de localização *indoor* que visa guiar o usuário através de rotas e percursos definidos, a busca por lojas e produtos/serviços junto a diversas funcionalidades de feedback e de estatística de oferta e demanda em um nível micro a um nível macro, e contribui em tempo real com a melhoria dessa experiência, por meio de sugestões dinâmicas.

Dessa forma o sistema será capaz de auxiliar deficientes visuais a se locomoverem e interagirem com o ambiente ao seu redor de forma mais independente e produtiva através das funcionalidades propostas.

INTRODUÇÃO

No Brasil existem mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual, e dentro deste número, mais de 530 mil pessoas são cegas. Imagine ter que enfrentar o dia-a-dia sendo deficiente visual no Brasil: São Paulo, por exemplo, é uma grande metrópole, na qual pode ser bem difícil de se conviver para deficientes visuais. Eles precisam se locomover com muito cuidado entre ruas e praças, e se não houverem sinalizações adequadas, como piso tátil e placas de sinalização em braile, pode ser bem difícil fazer até mesmo simples deslocamentos cotidianos (aproximadamente 2,3 milhões de pessoas da cidade de São Paulo sofrem com essa situação). Calçadas esburacadas e irregulares, inexistência de ligações entre asfalto e guias, rampas inadequadas ou a ausência delas são alguns dos problemas mais encontrados. Opções de lazer e contato com a natureza, como a visita de parques públicos, por exemplo, também pecam com a falta de acessibilidade para os deficientes visuais. Em teoria, existem várias soluções para cada um desses problemas, como os pisos táteis ou os “semáforos”, que são cones giratórios próximos ao semáforo que indicam quando o sinal está verde.

Entretanto, esses recursos de acessibilidade raramente estão presentes dentro de shoppings e lojas, que são espaços fechados, e poucos destes estabelecimentos contam com soluções semelhantes, para ajudar os deficientes visuais a se locomover em segurança e se localizar facilmente.

Nosso aplicativo ajudará muito nesse quesito: ele contará com assistência total de voz, auxiliando o usuário cego a ir em direção às lojas de escolha, ou a um andar ou local específico do shopping, como a praça de alimentação ou o banheiro ou elevador mais próximo. Ele poderá pesquisar por shoppings, lojas, locais do shopping e produtos apenas utilizando comandos de voz. O usuário poderá dizer: "Me leve à doceria mais próxima que venda torta de morango", e então será guiado até lá, e alertado quando estiver próximo de obstáculos, no final de uma escada rolante ou perto de uma curva. Não importa aonde o usuário deficiente visual queira ir dentro do shopping, o nosso aplicativo o levará até lá, em segurança e através da rota mais

rápida.

Utilizaremos como recurso de acessibilidade a assistência por voz por ser o melhor e mais prático. Ele pode ser configurado de várias maneiras, já está implementado no cotidiano das pessoas e pode ajudar a todos, não apenas os deficientes visuais.

Graças à crise econômica que o Brasil vêm passando ao longo dos últimos anos, as pessoas pertencentes às classes sociais menos desfavorecidas têm tentado cuidar melhor do seu financeiro, buscando economizar sempre que possível. Uma das atitudes que os consumidores têm tomado, cada vez mais, é esperar o surgimento de promoções para comprar coisas de alto valor, ou até mesmo produtos de baixo valor cuja aquisição não é tão urgente.

Visando isso, nosso app dará ao usuário a opção de permitir que seu histórico de visitas a lojas e as compras que ele realizou (compras nas quais ele deu um feedback), bem como seu histórico de pesquisa por produtos no aplicativo e também no buscador do Google, se assim for possível, sejam rastreados, para que ele receba ocasionalmente promoções que sejam do seu interesse. O consumidor também poderá, sem a necessidade de ativar o rastreamento de uso do app, ativar a notificação de promoções de produtos específicos. O usuário também escolherá uma frequência de recebimento de promoções que lhe agrade, em ambos os casos, para que o spam não o incomode. Algumas promoções surgirão com notificação, e outras apenas aparecerão no feed do app, também de acordo com as preferências do consumidor.

Os brasileiros também adotaram o hábito de pesquisar mais e comparar preços de um mesmo produto, isso não apenas em compras online, mas também em lojas físicas. Economizar têm se tornado cada vez mais essencial para manter a saúde financeira da família. Nosso app vai ajudar o usuário a realizar suas compras da melhor forma possível. Ao pesquisar por um produto, ele poderá ver em qual loja do shopping ele está com o valor mais baixo.

Outro fator muito importante no ato de compra, especificamente em compras online, são as avaliações dos produtos. Além do preço, o feedback das pessoas que já

compraram influencia bastante na decisão dos que ainda estão pensando em comprar.

Apesar de estar em um shopping e, portanto, fazendo compras em lojas físicas, o usuário do app, graças à existência deste, poderá ver o feedback de outros consumidores sobre as lojas e seus produtos, auxiliando-o a decidir se uma compra realmente valerá a pena. Ao pesquisar por um nicho de produto, por exemplo, "Tênis esportivo", ele poderá ver qual loja tem as melhores avaliações. E após finalmente ter feito sua compra, o usuário poderá deixar seu próprio feedback sobre cada produto adquirido e sobre a loja, dando de 1 a 5 estrelas e, se desejar, adicionando um comentário.

Para realizar toda essa interação com o ambiente, o nosso sistema atua em conjunto com um hardware chamado Beacon que terá o papel de expor aos usuários as localidades do shopping.

Os beacons, como é popularmente conhecido, é uma excelente tecnologia no envio de informações em tempo real. Trata-se de um hardware emissor de sinal BLE (Bluetooth Low Energy) muito eficaz e com consumo relativamente baixo de energia. São traduzidos como "Farol", e de fato ele acaba se aplicando como um, visto que um de seus principais usos se baseia na localização indoor tanto de usuários quando de objetos, animais e até mesmo pessoas.

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

ANÁLISE DE MERCADO

O público alvo da plataforma são aquelas pessoas que buscam praticidade em tarefas do cotidiano dentro de um centro comercial, tanto deficientes visuais quanto usuários que buscam por agilidade.

OCEANO AZUL

Serviço da Cisco e da Qualcomm - Concorrente análogo

Mar Azul

Descrição	Meu projeto
O que pode ser eliminado?	Billboard Experience
O que pode ser reduzido?	nenhum.
O que pode ser elevado?	eficiência na troca de dados entre os dispositivos (economia de banda larga), rapidez na atualização das informações.
Que atributos nunca vistos devem ser criados?	?
Preço praticado	O mais barato possível

Mar Vermelho

Descrição	Análogo
Serviços que oferecem	Serviço/pack de desenvolvimento/protótipo de app - para localização indoor.
Preços que praticam	Desconhecido
Público alvo	Desenvolvedores de aplicativos para localização indoor

Diferenciais	A triangulação dos dispositivos é feita com hotspots Wi-Fi. A atualização da posição dos devices na rede pode ser feita a cada segundo, e o tráfego de rede necessário é bem pequeno.
--------------	---

Sistemas TETRA e MotoTRBO - Concorrente indireto

Mar Azul

Descrição	Meu projeto
O que pode ser eliminado?	?
O que pode ser reduzido?	?
O que pode ser elevado?	o uso dos beacons.
Que atributos nunca vistos devem ser criados?	?
Preço praticado	O mais barato possível

Mar Vermelho

Descrição	Indireto
Serviços que oferecem	Apps para localização indoor, que podem ser integrados a outros aplicativos.
Preços que praticam	Desconhecidos
Público alvo	Desenvolvedores de software de localização indoor, que por sua vez são destinados a pessoas que querem se localizar melhor dentro de grandes ambientes e economizar tempo de locomoção.
Diferenciais	Exibição das melhores rotas para locais específicos. Obtenção de informações estratégicas dos usuários, como tempo de permanência em locais, locais mais visitados e rotas mais percorridas.

	Controle e monitoramento de equipes de trabalho e de trabalhadores, para a melhoria da eficácia de operações.
--	---

MapMkt - Concorrente direto

Mar Azul

Descrição	Meu projeto
O que pode ser eliminado?	?
O que pode ser reduzido?	?
O que pode ser elevado?	o uso dos beacons.
Que atributos nunca vistos devem ser criados?	?
Preço praticado	O mais barato possível

Mar Vermelho

Descrição	Indireto
Serviços que oferecem	testes de app para localização indoor em shoppings, ocorridos durante um mês em um shopping de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.
Preços que praticam	R\$ 0,00 (app gratuito)
Público alvo	pessoas que querem se localizar melhor dentro de shoppings e lojas, economizando tempo de locomoção e tendo uma experiência dinâmica de acesso e de consumo.
Diferenciais	Rotas simples, porém úteis. Acesso fácil a informações de shoppings e de lojas, locais e produtos próximos, como preços,

	<p>promoções, detalhes de produtos, dados de contato e uma rota para o banheiro mais próximo.</p> <p>Há localização de altura, dando tridimensionalidade aos mapas/rotas. Pode-se saber, por exemplo, em qual andar fica uma determinada loja, e se locomover até ela com o auxílio do app.</p> <p>O sistema funciona perfeitamente apenas com o uso de GPS.</p>
--	--

ESCOPO DO PROJETO

Objetivo

Oferecer ao usuário uma nova forma de interação entre dispositivo mobile e o ambiente ao seu redor em tempo real agilizando diversas tarefas repetitivas e propondo um novo uso a tecnologia presente em nossos bolsos.

Caminhos

Desenvolver uma aplicação que possa interagir com aparelhos *Beacons* posteriormente instalados e tipografados para assim ser registrado no banco de dados, sendo esse processo mutável a qualquer momento, e que também possa consumir uma *Web API Rest* que fornecerá acesso ao banco de dados do sistema bem como controlar o envio e recebimento de informações dos usuários através de verbos Http. Será necessário também, a criação de mapas virtuais indexadas por andar (caso mais de um houver), sendo esta uma estrutura simples porém eficaz.

Com essa base construída o sistema Reach Up já estará pronto para entrar em atividade ao ciclo de negócio, restando apenas o registro dos beacons com seus respectivos locais de aderência

CICLO DE NEGÓCIOS

O sistema Reach Up! está dividido entre 3 usuários:

1. Cliente
2. Comerciante
3. Administrador

Cliente: Usuário cliente das lojas. Usa o aplicativo afim de ganhar agilidade pelo shopping, enviar feedbacks receber promoções e sugestões e garantir acessibilidade garantida pelas interações em tempo real.

Comerciante: Usuário responsável pelo setor/loja. Tem acesso a dados referentes a sua clientela naquele estabelecimento.

Administrador: Usuário responsável pelo centro comercial. Além de possuir acesso a dados sobre os outros usuários, possui controle das configurações da plataforma, podendo alterar o mapeamento do local conforme a necessidade.

FUNCIONALIDADES

Usuário Cliente

1. Buscar por loja;
2. Avaliar loja;
3. Requerer promoções de determinado produto;
4. Limitar notificações;
5. Enviar promoções;
6. Excluir promoções;
7. Atualizar promoções;
8. Atualizar histórico;
9. Apagar histórico;
10. Acessar trailer de um filme;
11. Criar rota até uma mesa disponível;

12. Guia para emergências: rotas especiais, acionadas caso o cliente informe ao app que está em uma situação de perigo, como um incêndio. O sistema o guiará até a saída de emergência mais próxima.
 13. Guia para necessidades: o app apresenta rotas não apenas para as lojas, mas também para os banheiros e bebedouros mais próximos ou outros locais específicos.
 14. Permitir/Negar conteúdo direcionado;
 15. Desativar/Ativar conexões em pequena escala;
 16. Desativar/Ativar síntese de voz;
 17. Enviar sugestão de localidade
 18. Alertar obstáculo de grande porte;
 19. Atualizar preferências;
20. (Consumidores que são deficientes visuais, porém não cegos): o usuário-consumidor de baixa-visão pode optar por abrir mão da assistência de voz no aplicativo, e apenas alterar nas configurações o tamanho das fontes, ícones e formas da interface, e também o contraste, alterando os esquemas de cores, personalizando cada seção do sistema de forma que consiga enxergar a tela sem dificuldades.

Usuário Comerciante

1. Atualizar número de visitas à loja: a cada cliente que entra numa loja, o número de visitas é acrescido, por meio da detecção de entrada através de um beacon instalado na porta do estabelecimento.
2. Desativar/Ativar síntese de voz;
3. Criação de promoções: o comerciante pode lançar promoções no sistema – é o app quem se responsabiliza por enviá-las aos consumidores que possam ter interesse.
4. Atualizar informações da loja;
5. Requisitar registro da loja;
6. Acessar estatísticas número de visitas na loja e o feedback geral, sendo possível a filtragem por data em ambos os casos. São dados pertinentes e de fácil acesso.

Usuário Administrador

1. Acessar painel de status de usuários;
2. Aprovar registro da loja;
3. Definir ponto beacon;
4. Acesso aos feedbacks das lojas;
5. Acesso as estatísticas gerais de uso e consumo;

Implementações futuras

Seria de interesse dos comerciantes, especialmente no rumo de roupas e acessórios, saber o número de vezes que determinada peça de roupa/calçado/acessório foi utilizado na cabine de experimentação, o que poderia ser feito com a implantação de um beacon em cada um desses produtos, que detectaria cada uso, gerando dessa forma um gráfico das roupas e acessórios mais experimentados na loja, auxiliando em tomadas de decisão de marketing por parte dos donos de lojas.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

LISTA DE EVENTOS

O N°	Nome	Descrição	Estímulo	Ação	Tipo	Resposta
1	Registro no sistema	O usuário-consumidor preenche os campos de dados e clica em um botão "Criar conta"	dados_cliente	Registrar no sistema	Fluxo	Conta criada com sucesso
2	Login no sistema	Ao entrar no aplicativo, o usuário-consumidor terá 4 formas de selecionar seu acesso. Sendo pela conta do Facebook, conta do Google, <u>outro E-mail</u> ou número de telefone.	dados_cliente_cadastrado	Logar no sistema	Fluxo	—
3	Atualização de produtos de interesse	Após se cadastrar no sistema, o usuário-consumidor poderá, logo em seguida, selecionar os tipos de produto de maior interesse, os quais ele deseja receber promoções	dados_tipos_produto_cliente dados_sub_tipos_produto_tipos_produto_cliente	Atualizar produtos de interesse	Fluxo	Produtos de interesse atualizados
4	Recebimento de promoção	Os clientes podem receber promoções das lojas do shopping ao se aproximar delas, de acordo com suas preferências	dados_tipos_produto_cliente dados_sub_tipos_produto_tipos_produto_cliente dados_preferencias_promocao_usuario dados_promocao	Receber promoção	Fluxo	Promoção
5	Criação de rota	Ao pesquisar e selecionar uma loja ou outro ponto do shopping, como o cinema ou o banheiro mais próximo, ou, mais usualmente, ao realizar uma pesquisa e seleção por voz ou um comando por voz	dados_beacon_local_selecionado	Criar rota	Fluxo	Rota
6	Busca por local do shopping	O cliente pesquisa o nome da loja via texto, ou mais usualmente, utilizando o microfone da barra de pesquisa ou um comando de voz	dados_pesquisa_local	Buscar local do shopping	Fluxo	Resultados da pesquisa Sugestões de locais semelhantes

7	Atualização de feedback da experiência no shopping	O cliente pode atualizar o seu feedback da experiência de locomoção e localização no shopping, dando de 1 a 5 estrelas.	dados_avaliacao_shopping_cliente	Atualizar feedback da experiência no shopping	Fluxo	Feedback atualizado
8	Exclusão de promoção da aba de promoções do cliente	As promoções são excluídas da aba de ofertas automaticamente, de acordo com seu prazo de vigência, estipulado pelo comerciante.	dados_promocao	Excluir promoção da aba de promoções do cliente	Temporal	—
9	Acessar informações de cinema	Ao se conectar com o beacon de um cinema do shopping, o cliente recebe imediatamente a informação do nome do cinema e o preço da meia entrada do dia da semana atual.	dados_local, dados_sessoes_filme, dados_promocao	Acessar informações de cinema	Fluxo	Horário das sessões Preços dos ingressos Preços dos combos Promoções de combos
10	Atualização de preferências de recebimento de promoções	No primeiro uso do app, após o cliente ter selecionado (ou ter optado por não selecionar) seus produtos de interesse	dados_preferencias_promocao_usuario	Atualizar preferências de recebimento de promoções	Fluxo	Preferências de recebimento de promoções atualizadas
11	Atualizar preferências de síntese de voz	Nas configurações, o cliente pode desativar ou ativar a guia por voz. Por padrão, a guia de voz está ativada.	dados_preferencias_voz_usuario	Atualizar configuração	Fluxo	Preferências de síntese de voz atualizadas
12	Silenciamento ou reativamento da síntese de voz	Em qualquer tela do app, o cliente pode mutar a síntese de voz, clicando em um botão ou por meio de um comando de voz nativo, se ele estiver ativado.	Dados_usuario	Silenciar ou reativar de voz	Fluxo	—
13	Criação de promoção	O comerciante cadastra promoções no sistema, que poderão ser enviadas para os usuários-cliente que passarem por sua loja, de acordo com suas preferências.	dados_promocao	Criar promoção	Fluxo	Promoção criada

14	Atualização de informações da loja	O comerciante pode atualizar as informações de sua loja: o logotipo (que é exibido no mapa) e a descrição..	dados_loja dados_produtos_loja	Atualizar informações da loja	Fluxo	Informações da loja atualizadas
15	Requisição de registro da loja	Para poder utilizar o app, o comerciante requisita ao administrador do shopping o acesso para registrar sua loja.	dados_loja	Requisitar registro da loja	Fluxo	Registro requisitado Registro concluído- acesso ao app liberado
16	Acesso aos locais do shopping registrados e às lojas não-registradas	O administrador acessa a listagem das lojas e de outros pontos do shopping ;	dados_local dados_tipos_produto_loja dados_loja	Acessar locais do shopping registrados e lojas não-registradas	Fluxo	Locais registrados
17	Aprovação de registro de loja	Ao clicar em uma loja cujo o registro no sistema está pendente, o adm pode cadastrá-la, clicando em "Aprovar registro de loja".	dados_loja	Aprovar registro de loja	Fluxo	Loja registrada
18	Pré-registro de loja	O adm digita o código do beacon de identificação da loja e a sua posição, em x e y, e seleciona o andar do shopping onde ele se encontra	dados_beacon_loja dados_loja	Criar ponto beacon	Fluxo	Beacon verificado Beacon não-encontrado Loja pré-registrada
19	Atualização de dados de local do shopping	Ao clicar em um local do shopping, o adm pode atualizar os seguinte dados: as posições x e y do beacon e o nome do local	dados_local	Atualizar dados de local do shopping	Fluxo	Dados do local atualizados Beacon não-encontrado
20	Acesso aos feedback geral e individuais da experiência no shopping	O adm pode acessar dados da opinião dos clientes, cegos ou deficientes visuais, sobre a experiência de locomoção e localização no shopping	dados_avaliacao_shopping_usuario	Acessar feedbacks geral e individuais da experiência no shopping	Fluxo	Feedback geral Feedbacks individuais

DIAGRAMAS DE FLUXO DE DADOS NÍVEL O E 1

DFD1:

Comerciante

Admin

DIAGRAMA DE CONTEXTO

DICIONÁRIO DE DADOS

TABELAS

Tabela	Relacionamentos
cliente	cliente_preferencia_cliente/cliente_feedback
feedback	feedback_cliente/feedback_tipo_feedback
administrador	administrador_tipo_administrador/administrador_local
local	local_tipo_local/local_beacon/local_categoria_local/local_administrador
beacon	beacon_tipo_beacon/beacon_local
tipo_administrador	tipo_administrador_administrador
tipo_feedback	tipo_feedback_feedback
tipo_local	tipo_local_local
tipo_beacon	tipo_beacon_beacon
categoria_local	categoria_local_local/categoria_local_categoria
categoria	categoria_sub_categoria/categoria_categoria_local/categoria_comunicado
sub_categoria	sub_categoria_categoria/sub_categoria_preferencia_cliente
preferencia_cliente	preferencia_cliente_sub_categoria/preferencia_cliente_cliente
comunicado	comunicado_local/comunicado_tipo_comunicado/comunicado_categoria
tipo_comunicado	tipo_comunicado_comunicado

Nomes dos relacionamentos
Relacionar cliente com uma sub-categoria/Registrar feedback do cliente
Registrar feedback do cliente/Definir o tipo do feedback no ato do registro
Definir o tipo do administrador no ato do cadastro/Relacionar administrador com um local
Definir o tipo do local no ato do cadastro/Relacionar local com um beacon/ Relacionar local com uma categoria/Relacionar local com um administrador
Definir o tipo do beacon no ato do cadastro/Relacionar beacon com um local
Relacionar tipo de administrador com um administrador
Relacionar tipo de feedback com um feedback
Relacionar tipo de local com um local
Relacionar tipo de beacon com um beacon
Relacionar categoria com um local/Relacionar local com uma categoria
Relacionar categoria com uma sub-categoria/ Relacionar categoria com um local/ Relacionar categoria com um comunicado
Definir a categoria da sub-categoria no ato do cadastro/Relacionar sub-categoria com um cliente
Relacionar cliente com uma sub-categoria/Relacionar sub-categoria com um cliente
Relacionar comunicado com o seu local, no ato do cadastro/Definir o tipo do comunicado no ato do cadastro/Relacionar comunicado com sua categoria
Relacionar tipo de comunicado com um comunicado

Descrições dos relacionamentos
Atualizar as preferências dos clientes/Registrar os feedbacks dos clientes
Registrar os feedbacks dos clientes
Cadastrar os administradores do shopping/Conectar as lojas com seus administradores
Cadastrar os locais do shopping/Conectar locais a beacons/Registrar as categorias das lojas/Conectar as lojas com seus administradores
Cadastrar os beacons do shopping/Conectar beacons a locais
Cadastrar os administradores do shopping
Registrar os feedbacks dos clientes
Cadastrar os locais do shopping
Cadastrar os beacons do shopping
Registrar as categorias das lojas/Registrar as categorias das lojas
Cadastrar sub-categorias de loja/Registrar as categorias das lojas/Conectar promoções com suas respectivas categorias
Cadastrar sub-categorias de loja/Atualizar as preferências dos clientes
Atualizar as preferências dos clientes/Atualizar as preferências dos clientes
Cadastrar comunicados de locais do shopping/Cadastrar comunicados de locais do shopping/Conectar promoções com suas respectivas categorias
Cadastrar comunicados de locais do shopping

ATRIBUTOS

Tabela	Nomes dos atributos
cliente	nm_email_cliente/nm_cliente/nm_senha_cliente
feedback	cd_feedback/cd_tipo_feedback/nm_email_cliente/ds_feedback/dt_feedback/qt_estrelas_feedback
administrador	nm_email_administrador/cd_tipo_administrador/cd_local/nm_administrador/nm_senha_administrador
local	cd_local/cd_tipo_local/nm_local/cd_andar
beacon	cd_uuid_beacon/cd_tipo_beacon/cd_local
tipo_administrador	cd_tipo_administrador/nm_tipo_administrador
tipo_feedback	cd_tipo_feedback/nm_tipo_feedback
tipo_local	cd_tipo_local/nm_tipo_local
tipo_beacon	cd_tipo_beacon/nm_tipo_beacon
categoria_local	cd_local/cd_categoria
categoria	cd_categoria/nm_categoria/ds_categoria
sub_categoria	cd_sub_categoria/cd_categoria/nm_sub_categoria
preferencia_cliente	nm_email_cliente/cd_sub_categoria/cd_categoria
comunicado	cd_comunicado/cd_local/cd_tipo_comunicado/cd_categoria/ds_comunicado/dt_inicio_comunicado/dt_fin
tipo_comunicado	cd_tipo_comunicado/nm_tipo_comunicado

Descrições dos atributos

Email do cliente ou o e-mail da conta de rede social ou conta Google utilizada para o seu cadastro no sistema;
Código do feedback, de acordo com seu tipo + código do tipo do feedback como chave primária concatenada (exemplos: 1.1, 2.1, 1.2);
Email do cliente; atributo estrangeiro de identificação do tipo de administrador; atributo estrangeiro que identifica o local administrado (não-obrigatório)
Código de identificação do local do shopping; atributo estrangeiro de identificação do tipo do local; nome do local; número do andar do shopping onde o local se encontra
Código de identificação do beacon; atributo estrangeiro de identificação do tipo do beacon; atributo estrangeiro de identificação do local do shopping ao qual o beacon.
Código do tipo de administrador; nome do tipo de administrador.
Código do tipo de feedback; nome do tipo de feedback.
Código do tipo de local; nome do tipo de local.
Código do tipo de beacon; nome do tipo de beacon.
Chave estrangeira de identificação do local + chave estrangeira de identificação da categoria do local, formando a chave primária concatenada do objeto resolução.
Código da categoria; nome da categoria; descrição da categoria.
Código da sub-categoria, de acordo com sua categoria + chave estrangeira de identificação da categoria como chave primária concatenada (exemplos: 1.1, 2.1, 1.2);
Chave estrangeira de identificação do cliente + chave estrangeira concatenada de identificação da sub-categoria de preferência, formando a chave primária concatenada
Código do comunicado; atributo estrangeiro de identificação do local que cadastrou o comunicado; atributo estrangeiro que identifica o tipo do comunicado;
Código do tipo de comunicado; nome do tipo de comunicado.

MODELO DO BANCO DE DADOS

REFERÊNCIAS

<https://www.uol.com.br/tilt/listas/ok-google-e-ai-siri-vale-a-pena-usar-os-assistentes-de-voz.htm>

https://www.bbc.com/portuguese/videos_e_fotos/2013/08/130820_londres_deficientes_visuais_mv

<https://32xsp.org.br/2017/02/02/deficientes-visuais-encontram-dificuldades-de-locomocao-em-areas-verdes-do-municipio/>

<https://www.watplast.com.br/blog/veja-as-principais-dificuldades-dos-deficientes-visuais-no-dia-a-dia-e-como-adaptar-sua-empresa/>

<https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/inclusao/2019/03/14/NWS,98782,70,1149,NOTICIAS,2190-PESSOAS-COM-DEFICIENCIA-VISUAL-RELATAM-SEUS-MAIORES-OBSTACULOS.aspx>

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-12/aplicativo-gratuito-sintetiza-voz-humana-para-deficientes-visuais>

<https://www.tecmundo.com.br/software/146700-google-maps-ganha-orientacao-voz-deficientes-visuais.htm>

<https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/infografia/infografico-o-que-mudou-nos-habitos-de-consumo-do-brasileiro/>

<https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2019/12/09/brasil-e-o-7-mais-desigual-do-mundo-melhor- apenas-do-que-africanos.htm>

APÊNDICES

APÊNDICE A – DADOS DA PESQUISA

A pesquisa realizada entre 08/07/2020 a 17/07/2020, teve como objetivo principal coletar dados de usuários que possuem a deficiência visual, para que com base na mesma, darmos continuidade no desenvolvimento do projeto.

E com base nas preferências dos usuários, adaptaremos o sistema com um contraste mais visível e uma fonte mais acessível, para usuários que são baixa visão/visão reduzida.

Qual é seu nível de experiência no celular?

58 responses

- Muito boa. Pois consigo aprender tudo rapidamente no smartphone.
- Mais ou menos. Sei bastante coisa. Mas sinto que preciso aprender um pouco mais.
- Não sei nada. Já tive contato com smartphone, mas ainda me sinto um pouco perdido.

Qual é o leitor de tela que você usa no dia a dia no seu celular?

58 responses

- Talkback
- Voice Over
- Gchu
- Nenhum dos citados acima

Qual modo de tela você usa no seu telefone?

58 responses

- Preciso do auxílio de leitores de tela.
- Uso o auxílio da lupa.
- Nenhum dos citados a cima.

Qual sistema operacional você usa no seu smartPhone?

58 responses

- Android
- iOS
- Windows Phone
- Não tenho telefone

Sabendo que o aplicativo é um aplicativo para guiar pessoas com deficiência visual/Visão reduzida em um shopping, o que você acha dessa ideia?

58 responses

- Boa. Pois os deficientes vão poder ter mais autonomia dentro de um shopping.
- Mais ou menos. Porque ainda acho que precisa ser melhorado alguma coisa dentro do aplicativo.
- Ruim. Pois pra mim não faz Sem sentido nenhum. Em visto que quando o deficiente vai no shopping, sempre vai acompanhado de alguém.

Você acha os locais que você frequenta no shopping acessíveis?

58 responses

Você sente dificuldade ao se locomover dentro de um shopping?

58 responses

Você é acostumado a ir a shoppings?

58 responses

Quando você vai ao shopping, você vai:

58 responses

Se você pudesse escolher o tipo de aplicativo. Qual você escolheria?

58 responses

APÊNDICE B - TERMO DE AUTENTICIDADE

TERMO DE AUTENTICIDADE

Nós, alunos abaixo assinados, regularmente matriculados no Curso Técnico de _____, na ETEC Aristóteles Ferreira, município de Santos, declaramos ter pleno conhecimento do regulamento para realização do Trabalho de Conclusão de Curso do Centro Paula Souza. Declaramos, ainda, que o trabalho

apresentado é resultado do nosso próprio esforço e que não há cópia de obras impressas e eletrônicas.

Santos, xx de xxxxx de 2019.

Nome dos autores	RG	Assinatura
Filipe Santos Nunes		
Gabriel Santana Souza		
Guilherme Djrdjrjan Santos		
Marcos Vinicius Santos Silva		
Pedro Ian		
Robson Galhego Pires		

APÊNDICE C - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO

Nós, alunos abaixo assinados, regularmente matriculados no Curso Técnico de _____, na qualidade de titulares dos direitos morais e patrimoniais de autores do Projeto _____, Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à ETEC Aristóteles Ferreira, município de Santos, autorizamos o Centro Paula Souza a reproduzir integral ou parcialmente o trabalho e /ou disponibilizá-lo em ambientes virtuais.

Santos, xx de xxxxx de 2019.

Nome dos autores	RG	Assinatura
Filipe Santos Nunes		
Gabriel Santana Souza		
Guilherme Djrdjrjan Santos		
Marcos Vinicius Santos Silva		
Pedro Ian		
Robson Galhego Pires		

Cientes	
Nome do professor Professor de DTCC	Nome do coordenador Coordenador de área